

FOTOELEKTRIK BATAREYA ELEKTR PARAMETRLARINI GEOGRAFIK KENGLIKKA O’RNATISH ORQALI O’LCHASH

U.B.Abdiyev

Nazariy fizika kafedrası mudiri, p.f.d.,

B.A.Yo’ldoshev

Nazariy fizika kafedrası o’qituvchisi

H.M.Eshquvvatov

TerDU magistranti

O’H.Xudoyberdiyeva

TerDU magistranti

Annotatsiya: Ma’lumki, oxirgi yillarda quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish imkoniyatlari bo’yicha juda katta ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Buning asosiy sabablari sifatida aholi sonining ortishi va ishlab chiqarish sanoatining energiyaga bo’lgan ehtiyojlarining keskin oshishi deb baholanmoqda. Quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirishda quyosh fotobatareyalaridan foydalaniladi. Bunday asosiy masala quyosh batareyalarining elektr parametrlari ko’rsatkichlari oshirish hisoblanadi. Ularning parametrlarini oshirish uchun ishlab chiqilgan konstruktsiya quyosh nurining maksimal darajada tushish burchagiga bog’liq bo’ladi.

Kalit so’zlar: fotoelektrik batareya, salt yurish kuchlanishi, qisqa tutashuv toki, elektr quvvat, elektr energiya.

Kirish. Fotoelektrik batareyalar yil bo’yi statsionar holatda yoki fotoelektrik stansiyalarni qurishda hududning geografik kengligi burchagiga moslab o’rnatiladi. Bunday o’rnatish yoz faslida eng yaxshi natijalarni beradi.

Fotoelektrik batareyalarni geografik kenglikka o’rnatish orqali o’lchashda quyoshning tush vaqtigacha va tushdan keyingi teng vaqtlar oralig’ida tajribalar o’tkaziladi. Masalan, 7:00 – 17:00, 8:00 – 16:00 va 9:00 – 15:00 vaqt oralig’idagi

o'lchashlar orqali fotoelektrik batareyalarning elektr parametrlari to'g'risida aniq xulosalar olish mumkin.

O'lchashlar tekshirilayotgan fotoelektrik batareyalarning soniga qarab 15 daqiqa (har soatda 4 marta), 20 daqiqa (har soatda 3 marta) va 30 daqiqa (har soatda 2 marta) vaqt intervali bilan amalga oshirilishi mumkin.

Fotoelektrik batareyalar turiga qarab yoki qo'shimcha qismlar bilan jihozlangan (sovutish tizimi yoki reflektorlar biriktirilgan) fotoelektrik batareyalar odatiy fotoelektrik batareyalar bilan elektr parametrlarini bir-biridan taqqoslash uchun o'lchashlarga ko'p vaqt sarflanishi mumkin. Bunday hollarda o'lchash intervali uzaytirilishi mumkin.

Odatda o'lchashlar soni qancha ko'p bo'lsa, tajriba natijalari shuncha aniq va xatoliklar kam bo'ladi. Quyida elektr quvvatlari bir xil bo'lgan monokristall va polikristall kremniyli fotoelektrik batareyalar geografik kenglikka o'rnatish orqali elektr parametrlari o'zaro taqqoslash uchun o'lchangan (1-rasm).

1-rasm. Monokristall va polikristall fotoelektrik batareyalarni geografik kenglik burchagiga o'rnatib elektr parametrlarini taqqoslash

Yuqoridagi tajribada quvvatlari 300W dan bo'lgan ikki juftdan iborat monokristall va polikristall fotoelektrik batareyalarni geografik kenglik burchagiga o'rnatib elektr parametrlarini taqqoslangan. Tajribada ularning salt yurish kuchlanishi va qisqa tutashuv toki 15 daqiqa vaqt intervalida o'lchab borilgan. 1-jadvalda o'lchash natijalari keltirilgan.

1-jadval

Vaqt (h:min)	Monokristall fotoelektrik batareya elektr parametrlari		Polikristall fotoelektrik batareya elektr parametrlari	
	$U_{o.c.}(V)$	$I_{s.c.}(A)$	$U_{o.c.}(V)$	$I_{s.c.}(A)$
9:00	46,2	9,9	41,6	9,6
9:20	46	11,1	41,4	10,2
9:40	46	12	41,2	11,4
10:00	45,8	13,5	41	12,9
10:20	45,4	13,8	40,6	13,2
10:40	45,4	15,6	40,4	14,7
11:00	45,2	16,2	40,2	15,3
11:20	45,2	16,8	40,2	15,6
11:40	45	17,7	40,2	16,2
12:00	44,8	17,7	40,2	16,2
12:20	44,6	18	40	16,5
12:40	44,8	17,4	40,2	15,9
13:00	45	16,8	40,2	15,6
13:20	45	16,8	40,4	15,3
13:40	45,2	16,5	40,6	15
14:00	45,4	15,9	40,8	14,4
14:20	45,6	15,3	40,8	13,8
14:40	45,6	13,8	41	12,3
15:00	45,6	13,2	41	11,1

O'lchash natijalari asosida tasvirlangan grafiklardan geografik kenglik burchagiga o'rnatilgan qaysi turdagi fotoelektrik batareya samarali ekanligini ko'rish mumkin.

2-rasm. Geografik kenglik burchagiga o’rnatilgan monokristall va polikristall fotoelektrik batareyalarning salt yurish kuchlanishining kunduzgi vaqtga bog’liqligi

2-rasmda geografik kenglik burchagiga o’rnatilgan fotoelektrik batareyalarning salt yurish kuchlanishining kunduzgi vaqtga bog’liqligi tasvirlangan. Grafiklardan monokristall fotoelektrik batareyaning salt yurish kuchlanishi polikristall fotoelektrik batareyanikiga qaraganda $\sim 5V$ ga yuqori ekanligini ko’rish mumkin. Bundan tashqari, rasmda tush vaqtida har ikkala fotoelektrik batareyaning salt yurish kuchlanishlari $\sim 2V$ kamayishini haroratning salbiy ta’siri bilan bog’liq ekanligi orqali izohlash mumkin.

3-rasm. Geografik kenglik burchagiga o’rnatilgan monokristall va polikristall fotoelektrik batareyalarning qisqa tutashuv tokining kunduzgi vaqtga bog’liqligi

3-rasmdan ko'rish mumkinki, monokristall fotoelektrik batareyaning qisqa tutashuv toki polikristall fotoelektrik batareyanikiga qaraganda $\sim 1,5A$ ga yuqori. Grafiklarda tush vaqtida har ikkala fotoelektrik batareyaning qisqa tutashuv toklari eng katta qiymatga erishishini quyosh nurlanish intensivligi bilan bog'liq ekanligi orqali izohlash mumkin.

Fotoelektrik batareyalarning qisqa tutashuv toklari va salt yurish kuchlanishlarini o'lchab olingach, ularning elektr quvvatlari (3) ifoda yordamida hisoblanib, grafigi chiziladi.

4-rasm. Geografik kenglik burchagiga o'rnatilgan monokristall va polikristall fotoelektrik batareyalarning elektr quvvatining kunduzgi vaqtga bog'liqligi

Elektr quvvat fotoelektrik batareyalar uchun muhim parametr hisoblanadi. 4-rasmdan ko'rish mumkinki, monokristall fotoelektrik batareyaning elektr quvvati polikristall fotoelektrik batareyanikiga qaraganda $\sim 100W$ ga yuqori. Shu sababli, hozirgi vaqtda monokristall fotoelektrik batareyalarga bo'lgan talab ham yuqoridir.

Olingan natijalardan shunday xulosa qilish mumkinki, hududning geografik kenglik burchagiga o'rnatish yuqori quvvatli fotoelektrik stansiyalar uchun samarali hisoblanar ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U.B.Abdiev, B.A.Yuldoshov. Inspection electrical and heat parameters of photovoltaic-thermal battery, studying the effects of pollution / Scientific reports of Bukhara state university. Bukhara, 2021, № 5-6. pp. 2-20. (01.00.00; №3).

2. B.A.Yuldoshov. Janubiy hududlar haroratining fotoissiqlik batareyasi parametrlariga ta’sirini o‘rganish// "Zamonaviy mikroelektronikaning rivojlanishida fan, talim va innovatsiya integratsiyasi" mavzusidagi Respublika ilmiy-uslubiy anjumani. Andijon. 24-25 dekabr, 2020, 278-281-b.

3. B.A.Yuldoshov, A.X.Toirov, J.N.Buriyev. Fotoissiqlik batareyasining elektr parametrlarini hisoblovchi dastur // 20.06.2023 dan Guvohnoma hisoblanadi. № DGU 25578.